

Впровадження та розвиток системи управління якістю в туристичній сфері

Предметом дослідження є впровадження та розвиток системи управління якістю в туристичній сфері.

Метою дослідження є визначити методи управління якістю при впровадженні системи управління якістю на туристичних підприємствах.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені типи методів управління якістю. Окреслені організаційно–розпорядчі методи управління якістю в сфері туризму. Визначені економічні методи управління якістю на рівні суб'єкта туристичної індустрії. Наведені етапи при впровадженні економічних методів в систему менеджменту якості.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Визначено організаційно–економічні аспекти розвитку системи управління якістю в сфері туризму на основі міжнародних та національних стандартів за основними структурними елементами системи управління якістю. Розвиток системи управління якістю в туристичній сфері обумовлює необхідність використання різних типів організаційних та економічних методів на всіх рівнях управління – державному, регіональному рівнях та на рівні суб'єкта туристичної індустрії.

Ключові слова: підприємство, управління якістю, організаційно–розпорядчі методи, економічні методи, ефективність, інформація, інновації, конкурентоспроможність, ринок, фінанси.

KOLODIYCHUK A.V.
VAZHYNISKYY F.A.

Implementation and development of quality management system in the tourism sector

The subject of research is the introduction and development of quality management system in the tourism sector.

The purpose of the study is to determine the methods of quality management in the implementation of quality management systems in tourism enterprises.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper presents the types of quality management methods. Organizational and administrative methods of quality management in the field of tourism are outlined. The economic methods of quality management at the level of the subject of the tourist industry are defined. The stages in the implementation of economic methods in the quality management system are given.

Conclusions. The results of the conducted study were the following conclusions. The organizational and economic aspects of the development of the quality management system in the field of tourism on the basis of international and national standards on the main structural elements of the quality management system are determined. The development of quality management system in the tourism sector necessitates the use of different types of organizational and economic methods at all levels of governance– state, regional levels and at the level of the tourism industry.

Keywords: enterprise, quality management, organizational and administrative methods, economic methods, efficiency, information, innovations, competitiveness, market, finance.

Постановка проблеми. Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішньо–

го туризму: географічне розташування, культурна спадщина, природні та природно–рекреаційні

ресурси, проте займає незначне місце на світовому туристичному ринку. В структурі туристичного ринку України переважає пасивний туризм, що зумовлює відтік національної грошової одиниці з країни. На перший план виходить проблема забезпечення конкурентоздатності туристично-рекреаційного комплексу України, яке безпосередньо пов'язано з впровадженням у національну туристичну сферу системи управління якістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Наукові праці Л. Баумгартена, І. Гордієнка, М. Денисенка, В. Малиновського, І. Мейланової, В.Разуванова, К. Коча, М. Самуеля, Ф. Хрипливої поклали початок вивченню проблеми управління якістю в сфері туризму. Однак, управління якістю туристичного продукту розглядається без врахування спроможності сфери туризму країни надавати якісні туристичні послуги та впливу на цей процес системи управління якістю на підприємствах сфери туризму і тому воно потребує подальшого дослідження.

Мета статті – визначити методи управління якістю при впровадженні системи управління якістю на туристичних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Розвиток системи управління якістю в туристичній сфері обумовлює необхідність використання різних типів методів на всіх рівнях управління – державному, регіональному рівнях та на рівні суб'єкта туристичної індустрії. При впровадженні системи управління якістю на туристичних підприємствах України використовуються наступні типи методів управління якістю: організаційно-розпорядчі, економічні, соціально-психологічні.

Організаційно-розпорядчі методи чинять вплив на менеджмент якості суб'єктів туристичної індустрії та на якість туристичного продукту через необхідність виконання та дотримання обов'язкових вимог (див. рисунок). На державному рівні до них належать засоби організаційного регламентування, що реалізуються через вимоги щодо якості надання туристичних послуг. Провідну роль у державному організаційному регламентуванні якості в сфері туризму відіграють закони, які є основними при регулюванні відносин у сфері забезпечення якості продукції / послуги: ЗУ «Про туризм» [6] та інші.

На регіональному та місцевому рівні менеджмент якості суб'єктів туристичної індустрії реалізується через затверджені в установленому порядку Програми розвитку регіонального туризму. На рівні суб'єкта туристичної індустрії організаційно-розпорядливі методи охоплюють способи впливу, що реалізуються через накази та рішення керівника туристичної фірми, програми з підвищення якості та договори рецептивного туроператора з турагентами, широко використовують методи організаційного інструментування, які реалізуються через інструкції та правила. Методи організаційного інформування широко застосовуються при проведенні зовнішнього та внутрішнього аудиту якості надання туристичних послуг. До цих методів також відносяться службові записки щодо відстеження, аналізу та прийняття управлінських рішень по результатах опитувань туристів, які отримали послуги, їх відгуках в Інтернет мережі.

Економічні методи менеджменту представляють собою сукупність способів економічного

Організаційно-розпорядчі методи управління якістю в сфері туризму *

* складено авторами

впливу на організації та їх персонал, за допомогою яких досягається задоволення колективних та індивідуальних потреб на всіх ієрархічних рівнях. Менеджмент фінансів в системі управління якістю передбачає розробку прогресивних економічних методів для підтримки і заохочення поліпшення діяльності організації. До таких методів відносяться бізнес-планування, аналіз і оцінювання витрат на якість тощо. На державному рівні система економічних методів управління представляє собою сукупність взаємопов'язаних типових економічних методів: індикативне планування та цільові державні програми; державне регулювання; грошово-кредитна та фінансова політика; захист і заохочення конкуренції, антимонопольна політика; вплив на ринкове ціноутворення; оподаткування доходів підприємств, організацій та особистих доходів громадян; економічне стимулювання [11].

На рівні суб'єкта туристичної індустрії до економічних методів управління якістю відносять бюджет, економічні плани, матеріальне стимулювання та статистичні методи. Всі ці методи діють на менеджмент якості керованого об'єкту не прямо, а опосередковано. Бюджет виконує функції оперативного фінансового плану, який відображає розпис всіх надходжень та видатків, в тому числі на систему управління якістю. Економічний план представляє собою комплексну модель основних економічних показників або параметрів майбутнього стану окремих сфер діяльності підприємства, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для їх досягнення.

Статистичні методи можуть допомогти вимірювати, описувати, аналізувати, інтерпретувати та моделювати змінюваність в менеджменті туристичного підприємства та якості туристичного продукту, навіть за відносно обмеженої кількості даних. При впровадженні систем управління якістю в сфері туризму доцільно використовувати методи мотивації персоналу. Вони передбачають заохочення працівників на надання якісної туристичної послуги та дотримання вимог туристичного підприємства щодо управління якістю. До таких методів відносять формування системи преміювання за високу якість, встановлення надбавок до заробітної платні. З іншого боку, керівництво суб'єкта туристичної індустрії має передбачити штрафні санкції за надання невідповідної туристичної послуги або за недотримання вимог, передбачених політикою якості.

Розробку та впровадження економічних методів в систему менеджменту якості доцільно проводити в шість етапів: визначення мети впровадження економічних методів в систему якості; навчання персоналу; вибір напрямку робіт в області економіки якості; створення документів, що регламентують діяльність в області економіки якості; апробація вибраного методу на прикладі декількох структурних підрозділів або декількох процесів системи менеджменту якості; повномасштабне впровадження.

Висновки

Організаційно-економічні аспекти розвитку системи управління якістю в сфері туризму визначаються на основі міжнародних та національних стандартів за основними структурними елементами системи управління якістю. Розвиток системи управління якістю в туристичній сфері обумовлює необхідність використання різних типів організаційних та економічних методів на всіх рівнях управління – державному, регіональному рівнях та на рівні суб'єкта туристичної індустрії.

Список використаних джерел

1. Астахов А., Хриплива Л. Система управління якістю – інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством). Стандартизація, сертифікація, якість. 2011. № 4. С. 60–64.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Гордієнко І. С. Міжнародний туризм. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (6). С. 15–18.
6. Закон України «Про туризм». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 13. Ст. 180.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюх Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Малиновський В. Я. Державне управління: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2. К.: Атіка, 2003. 576 с.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Astakhov A., & Khrypilya L. (2011). Systema upravlinnya yakisty – instrument udoskonalennya zahal'noyi systemy upravlinnya orhanizatsiyeyu (pidpryyemstvom) [Quality management system – a tool for improving the overall management system of the organization (enterprise)]. Standartyzatsiya, sertyfikatsiya, yakist' – Standardization, certification, quality, 4, 60–64. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

5. Hordiyenko, I. S. (2011). Mizhnarodnyy turyzm [International tourism]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (6) (pp. 15–18). [in Ukrainian].

6. Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»] (2004). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13, Art. 180. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak factor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Malynovskyy, V. Ya. (2003). Derzhavne upravlinnya [Public administration]: Textbook for students of universities. Ed. 2. Kyiv: Attica. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович

к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedor Vazhynskyy,

Ph.D. of Economics, Senior Researcher, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

e-mail: vazyn@i.ua

УДК 339.188.4

ЗАПІЩА Г.М., ПИСАРЕНКО В.В.,
ЛИШЕНКО М.А., КУКСА І.М.

Моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Важливість капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу доводить роль підприємств реального сектору економіки у структурі господарського комплексу країни. Саме від розширеного виробництва в якому залежить економічне зростання. Крім того, при цьому досягається соціальний ефект, який проявляється у зростанні доходів населення через зростання заробітної плати працівників підприємств, які досягли зростання власної капіталізації, що обумовлює актуальність дослідження моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: монографічний, історичний, аналізу і синтезу, систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). За результатами аналізу фінансових можливостей забезпечення капіталізації підприємств реального сектору економіки України можна зробити висновок про те, що за умов посилення безпекової складової для відновлення економіки України першочерговою набуватиме проблема забезпечення реальної капіталізації промислових підприємств, що надає актуальності практичним рекомендаціям щодо удосконалення складу та структури виробничого капіталу підприємств переважно за рахунок власних можливостей.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності сучасних підприємств, організацій, установ для вдосконалення системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу.

Висновки за статтю. Доведено, що процес моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації має реалізовуватись у двох напрямках: по-